

ИЧКИ АУДИТ ХИЗМАТИ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА УНИНГ ФАОЛИЯТИ

Нуриддинова Б.

ДМНА (кечки) мутахассислиги тингловчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17584095>

Сўнги йилларда мамлакатимиз давлат молиясини бошқариш тизимининг барча босқичларида, хусусан давлат молиявий назорати ва ички аудитини амалга оширишда кенг қўламли янги фикрлар, ислохотлар амалга оширилиб келмоқда.

Республикамизда ички аудит хизмати фаолияти нисбатан янги тушунча булиб, у айна пайтда узининг эволюцион ривожланиш жараёнининг бошлангич босқичидадир.

Вахоланки, жaxon амалиётида ички аудит аллақачон алохида йуналиш сифатида ажратилган бўлиб ушбу фаолиятни ривожлантириш ва кўллаб-қувватлаш вазифалари халқаро профессионал ассоциация, яъни Халқаро ички аудиторлар институти (The Institute of Internal Auditors, IA) томонидан амалга оширилади.

Ички аудит корхона молиявий-хўжалик фаолияти самарадорлигини ошириш имкониятларини аниқлашнинг энг қулай воситаларидан бири бўлиб, у, ўз навбатида, корхонанинг рақобат жиҳатдан устунлигини таъминлаши мумкин.

Бизнинг назария ва амалиётимизда нисбатан янги тушунча ҳисобланган ички аудит Фарб мамлакатларида XX-асрнинг бошларида пайдо бўлган ва Иккинчи жaxon урушидан сўнг хўжалик муомалалари хажмининг ортиши ва компанияларнинг марказлашмаган тизимга ўтишига жавобан ривожланиш учун кучли туртки бўлган.

Ички аудит хизмати — давлат органлари ва ташкилотларида ички аудит фаолиятини амалга оширувчи ҳамда бошқа таркибий тузилмалардан мустақил таркибий бўлинма ҳисобланади.

Ички аудит тадбири — ички аудит объектларида ички аудит хизмати мақсадларига эришишга қаратилган ички аудит хизмати ходими томонидан амалга ошириладиган жараёндир.

Ички аудит хизмати ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонлари, қарорлари ва фармойишларига, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишларига ҳамда бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга, ўзлари фаолият юритаётган давлат органлари ва ташкилотининг қарорлари, буйруқлари ва фармойишларига, шунингдек, Вазирлик ва идораларнинг ички аудит хизмати тўғрисида низомга мувофиқ амалга оширади.

Ички аудит хизмати давлат органлари ва ташкилотларининг асосий фаолияти натижаларига жавобгар ҳисобланмайди ҳамда уларга асосий фаолият йўналишидан ташқари қонун ҳужжатларида назарда тутилмаган бошқа функцияларнинг юклатилишига йўл қўйилмайди. Шу билан бир қаторда ички аудит хизмати томонидан ички аудит мақсадлари ва вазифаларини амалга ошириш учун ички аудит объектларида, шу жумладан, фуқаролар иштирокидаги аудит тизими орқали аниқланган объектларда ички аудит тадбирларини ўтказиши, натижаларини расмийлаштириши ҳамда тақлиф ва тавсиялар тайёрлайди.

Noyabr, 2025-Yil

Давлат органлари ва ташкилотлари томонидан Вазирлик ва идораларнинг ички аудит хизмати тўғрисида низомга мувофиқ ишлаб чиқилади ҳамда ички аудит тадбирлари ички аудитнинг миллий стандартлари ва ички аудит тадбирларини ўтказиш қўлланмаси асосида ўтказилади.

Ички аудит хизматининг асосий мақсади давлат органлари ва ташкилотларида бюджет интизомини мустаҳкамлаш ва бюджет тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларининг бузилиш ҳолатларини профилактика қилиш, бюджет харажатларининг самарадорлиги ва натижадорлигини баҳолаш ҳамда ички аудит фаолияти соҳасидаги ҳужжатлар ижросини таъминлаш ҳамда тизимдаги бюджет ҳисобидан молиялаштирилмайдиган нобюджет муассаса ҳамда ташкилотларнинг молиявий-хўжалик фаолияти устидан назоратни амалга оширишдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирининг 2024 йил 9 апрелдаги 23-70-сонли буйруғи билан тасдиқланган Ички аудит хизмати бошқармаси тўғрисидаги вақтинчалик низом асосида вазирлик марказий аппаратида 7 та штат бирлигидан иборат Ички аудит хизмати бошқармаси ташкил этилган бўлиб, барча ходимлар малака сертификатига эга.

Ички аудит хизмати ўзига юкланган вазифаларга мувофиқ қуйидаги функцияларни амалга оширади:

1-расм. Ички аудит хизмати функциялари.

Ички аудит хизматини ташкил қилиш, унинг асосий вазифалари, функциялари, ички аудит хизматларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, ҳисобдорлиги хақида кўпгина қарор ва фармойишлар, низомлар ишлаб чиқилган.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Noyabr, 2025-Yil

Уларни ўрганиб чиқиб давлат молия тизимида аниқ ва тўғри шаклда ишлашини таминлаш, янгиликлар киритиш, жахон тенденцияларини ўрганиб чиқиш муҳим жараён ҳисобланади. Ваҳоланки, жахон амалиётида ички аудит хизмати мустақил тизимга айланиб бўлган.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH